

**KIRGIZ, TÜRK VE AZERBAJYCAN ŞİİRİNDE YAŞ KAVRAMI (ALIKUL
OSMONOV'UN 'OTUZ YAŞ', CAHİT SITKI TARANCI'NIN 'OTUZ BEŞ YAŞ' VE
BAHTİYER VAHABZADE'NİN 'YAŞTAN GELEYLİYİM' ŞİİRLERİ ÖRNEĞİNDE)**

Elebesova Burul Bekkazienva

Türkoloji ve Çeviribilim Bölüm Başkanı, Dr.Cusup Balasagin Kırgız Milli Üniversitesi

ORCID: 0000-0001-7579-5934

Özet. Yaş kavramı, şiirlerde sıkça işlenen bir konudur. Özellikle Kırgız, Türk ve Azerbaycan edebiyatında bu konuya dair pek çok eser bulunmaktadır. Alıkul Osmonov'un "Otuz Yaş", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" ve Bahtiyer Vahabzade'nin "Yaştan Geleyliyim" gibi şiirleri, yaşın insanın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulamaktadır. Bu şiirlerde yaşın getirdiği deneyimler, olgunluk ve yaşamın içsel derinlikleri ustaca işlenmektedir. Yaşın insanın hayatındaki değişimleri ve olgunlaşmayı simgelediği bu eserler, yaşın insanın kişisel gelişimine olan etkilerini ustaca ele almaktadır. Bu makalede, Kırgız, Türk ve Azerbaycan şiirinde yaş kavramının işleniş biçimleri incelenmekte ve farklı şairlerin yaşa dair bakış açıları ele alınmaktadır. Bu eserler, yaşın insanın hayatında neden bu kadar önemli bir konu olduğunu ve insanın yaş ilerledikçe nasıl değiştiğini derinlemesine ele almaktadır. Şairler, yaşın insana tecrübe ve bilgelik kazandırdığını, yaşamın sunduğu zorluklar karşısında nasıl bir olgunluk kazandırdığını ve insanın yaş aldıkça nasıl bir içsel derinlik kazandığını ifade ederler. Bu bağlamda, yaş kavramı sadece zamanın ilerlemesi değil, aynı zamanda insanın ruhsal ve zihinsel yolculuğunun bir parçası olarak ele alınır.

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Türk, Azerbaycan, şiir, şair, yaş kavramı, ömür.

Abstract. The concept of age is a frequently discussed topic in poetry. In Kyrgyz, Turkish and Azerbaijani literature, this topic is widely used among modern poets' works such as "Thirty Years" by Alykul Osmonov, "Thirty-Five Years" by Jahit Sytky Taranji and "I have come to the age" by Bakhtiyar Vahabzadeh, where every poet emphasizes the importance of age and describes it as a turning point in a person's life as a whole. The above mentioned poems reflect how the poets masterfully convey the inner experiences of age and maturity. Each of these works shows age as formation, change and maturity in personal development. In this article ways in which the concept of "age" is used in contemporary Kyrgyz, Turkish and Azerbaijani poetry and the differences of how poets approach the concept of age were examined. In their poems, poets describe in detail the reason why the age-related characteristics in the process of personality formation is important, where age is the main indicator of experience and wisdom, facing life's difficulties and gaining inner spiritual depth. From this perspective, the concept of age is viewed not only as the passage of time, but also as part of a person's spiritual and mental journey.

Key words: Kyrgyz, Turkish, Azerbaijani, poetry, verse, poet, life, age.

Аннотация. Понятие возраста часто обсуждаемая тема в стихах. В киргизской, турецкой и азербайджанской литературе тема широко используются среди современных поэтов, такие как Алыкул Осмонов в своем «Тридцать лет», Джахит Сыткы Таранджи с «Тридцать пять лет» и Бахтияр Вахабзаде с «Я достиг совершеннолетия». Где каждый поэт подчеркивает важность возраста и описывает его как поворотного момента жизни человека в целом. В выше указанных стихотворениях поэтами мастерски передается внутренние переживания возраста и зрелости. Каждое из этих произведений показывает возраст как формирование, изменение и достижение зрелости в личностном развитии. В данной статье рассматриваются способы использования понятия «возраст» современной

в кыргызской, турецкой и азербайджанской поэзии, а также различие подхода поэтов к возрасту. В стихах поэты подробно описывают причину важности возрастных особенностей в процессе становление личности, где возраст является основным показателем опыта и мудрости, перед жизненными трудностями и обретения внутренней духовной глубины. В таком ракурсе понятие возраста рассматривается не только как ход времени, но и как часть духовного и умственного пути человека.

Ключевые слова: Кыргызская, турецкая, азербайджанская, поэзия, стих, поэт, жизнь, возраст.

Şiirde yaş kavramı, insan yaşamının geçici ve değişken doğasını ifade etmek için sıklıkla kullanılan bir motif veya tema olarak karşımıza çıkar. Bu kavram, yaşamın akışı, zamanın geçişi, değişim ve yaşlanma gibi evrensel insan deneyimlerini yansıtır.

Kırgız, Türk ve Azerbaycan şiirinde yaş kavramı genellikle doğa, aşk, özlem ve ayrılık gibi temalarla ilişkilendirilir. Şairler, yaşın insanın hayatındaki önemli dönemeçlerini, deneyimlerini ve duygusal durumlarını ifade etmek için çeşitli imgeler ve metaforlar kullanırlar. Örneğin, gençlik genellikle taze yeşillikler, çiçekler veya bahar mevsimi gibi tazelik ve canlılıkla yansıtılırken, yaşlılık sararan yapraklar, solmuş çiçekler veya sonbahar mevsimi gibi solgunluk ve bitişle bağlantılıdır.

Ayrıca, yaş kavramı insan ilişkileri üzerinde de derin bir etkiye sahiptir. Örneğin, aşk şiirlerinde gençlik ve tazelik romantizmin sembolü olarak kullanılırken, yaşlılık ve zamanın geçişi ayrılık ve özlem duygularını vurgular. Kırgız, Türk ve Azerbaycan şiirinde yaş kavramı aynı zamanda geçmişle gelecek arasındaki ilişkiyi, geleneksel değerleri ve kültürel kimliği de yansıtabilir. Geçmişin hatıraları ve yaşanmışlıkları, insanın kimliğini şekillendirirken, gelecek ise umutları ve hayalleri temsil eder.

Kırgız, Türk ve Azerbaycan şairleri bu kavramı çeşitli imgeler ve sembollerle işleyerek, insanın varoluşsal derinliklerine ve evrensel duygularına dokunmuşlar. Bu çalışmada yukarıda aldığımız üç halkın tüm şairlerin şiirlerini almadan sınırlı olarak Alıkul Osmonov'un 'Otuz Yaş', Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Otuz Beş Yaş' ve Bahtiyer Vahabzade'nin "Yaştan Geyleyiyim" şiirleri ele alınmıştır.

Alıkul Osmonov "Otuz Yaş" şiirinde yaş ve yaşam yolculuğu temasını irdelemiştir. Şiirde olgunluk, kendi kaderini tayin etme, kendisinin farkındalığı ve kişinin dünyadaki yeri ile ilgili konuları hayatın bu dönemini örnek alarak ele alır.

Alıkul Osmonov hayata, zamana ve varoluşun anlamına dair düşüncelerini şiire aktarmıştır. Örneğin, "Otuz Yaş" şiiri felsefi ve meditatif anlamda yazılmış şiirlerden biridir. Şiirin başlangıcı şöyledir:

Iras ömür kaday kıska, kaday az...

Tagdır oşol ölçömünön köp kılbas.

Birok çirkin azdıgına meyli ele,

Anın oktoy tezdigine katat baş

Keçee gana tigi kırda çok ele

Kaydan çıktı boz at mingen otuz çaş [Osmonov 1972, 68].

Hiç şüphe yok ki "Otuz Yaş" şairin kişisel duygularından ve kişisel yaşam sonuçlarından doğmuştur [Elebesova 2011, 339]. Önceleikle satırda geçen 'boz at' kelimesine açıklama verecek olursak, kırgızlarda 'ak at' denilmiyor, simgesel olarak 'boz at' olarak adlandırılır.

Kırgız eleştirmeni K. Asanaliev, "Otuz Yaş"ta hayat, ölüm ve zamana dair derin felsefi düşünceler içeren uçan bir koşucunun metaforik imgesini, katmanlanan anlam ve sembolleri şöyle anlatıyor: "Şiiri biraz daha okursak, metaforik imge derinleşir ve zenginleşir. Yeni bir anlam meditatif özelliklerinin güçlendiğini görebiliriz. Boz at imgesi yavaş yavaş karmaşık bir metafor haline gelir. Boz at ne kadar hızlı uçarsa uçsun, ulaşacağı bir yer, hayalini kuracağı bir yuva, dipsiz, sonsuz bir "sessiz ıssızlık" vardır" der ve şöyle devam eder: "Boz at, kurşun gibi hızla geçen bir hayatın imgesi değil, su gibi sürekli akan, sonu olmayan, uzun ve sonsuz bir yolun genelleştirilmiş bir imgesidir" [Asanaliev 1983, 308].

Osmonov bu şiirinde hayatın ne kadar kısa olduğu, zamanın ne kadar az olduğu ama aynı zamanda ne kadar çok şeyin yapılabileceği fikrine değiniyor. Hayat kısa olsa bile anlamlı anlar ve başarılarla dolu olabileceğini anlatıyor. Örneğin, yukarıda bahsi geçen dörtlükte hayatın hızından ve keskinliğinden, karşı taraftan beyaz bir atın bir anda belirme hızından açıkça bahsetmektedir. Kısacası metaforik imgenin anlamı, hayatın ne kadar hızlı akıp gittiğini gösteriyor gibi görünüyor. Aslında şarkının sanatsal içeriği ve felsefi derinliği kesinlikle insan yaşamının hızını anlatan satırlarla sınırlı değil. Bu şiiri biraz daha okursak metaforik imgenin derinleşip yeni bir anlam kazandığını, meditatif niteliğinin güçlendiğini görürüz. Sonuç olarak şair, kişisel yaşam duygularını, insan yaşamına, "su gibi sürekli akan" insan yaşamına, insan zamanının sonsuz uçuşuna ve sınırsızlığına dair derin, meditatif bir felsefi söze dönüştürmüştür.

Bu tarz felsefi ve meditatif içerikli eserler yazan Türk şairlerinin şiirlerinde de benzer temalara rastlamak mümkündür. Örnek olarak Cahit Sıtkı Tarancı'nın Alıkul Osmonov'un 'Otuz Yaş' şiirine benzer şekilde felsefi ve meditatif anlamda yazdığı 'Otuz Beş Yaş' şiirini inceleyelim.

*Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafîle bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider. (...)
Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan. (...)* [Turan 2003, 544].

Bu satırlardan kişinin içsel duygularını görebiliriz. Güçlü duygularla yazılmış, yaşam ve ölüm temasını işleyen felsefi ve meditatif bir lirik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şairin hayat ve ölüme dair ortalama yaşamın 35 olduğunu söylemesi okurları düşündürebilir. Çünkü 'Bir erkeğin ortalama yaşı ellidir' sözü eskiden beri söylenegelmiştir.

Bir şair şiirlerini, sadece kendi iç düşüncelerine dayanarak da, toplumun ve çevrenin etkisi altında da yazabilir. Şairin iç düşünceleri, çevresel faktörlerle etkileşime girebilir ve bu da eserlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Özellikle toplumsal, kültürel veya politik konuları ele alan şairler, eserlerini topluma ve çevreye göre yazabilirler. Şair, durumunun farkına vardığında ve hayatının eskisi kadar ilginç ve önemli olmayacağına ikna olduğunda, bu duygu ve düşüncelerini eserlerine yansıtabilir. Kendi iç dünyasının yanı sıra dış dünyadaki değişimleri, toplumsal dinamikleri veya kişisel deneyimlerini de eserlerine yansıtarak birçok farklı tema ve perspektifi işleyebilir. Bu şekilde, şairin eserleri hem kişisel içsel yolculuğunu hem de dış dünyayı yansıtabilir. Şiirin içeriği şöyledir:

'Bu otuz beş yıl, yaşamdaki yolun yarısıdır. Bu yaşa geldik, hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bunu asla durduramazsınız. Ne oldu bana, yaşlılık mı geldi? Neden bu kadar çirkinim? Yüzümü değiştiren ben değilim, ayna, sen benim düşmanımsın' der şair. Herkes keyifli bir hayat yaşamak ister. Şair, şiirlerinde hayatın hızını çeşitli simgelerle belirterek bunu insanlara üst düzeyde anlatabilmiştir.

Elbette, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "*Otuz Beş Yaş*" adlı şiiri, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Şiir, insanın yaşamının belirli bir noktasında içsel bir muhasebe yapma ve hayatı değerlendirme eğilimini ele alır. İşte bu şiirin bazı ana hatları:

Şiir, otuz beş yaşına gelmiş bir insanın içsel düşüncelerini, hislerini ve deneyimlerini dile getirir. Otuz beş yaş, insanın gençlik heyecanını geride bıraktığı, ancak hâlâ yaşamın heyecanını ve umutlarını taşıdığı bir dönem olarak tasvir edilir.

Tarancı, şiirinde otuz beş yaşındaki kişinin hayatını gözden geçirme sürecini işler. Bu kişi, geçmişte yaptığı seçimleri, yaşadığı deneyimleri ve gelecek için duyduğu endişeleri düşünürken bulur kendisini. Şair, insanın yaşamının dönüm noktalarında, geçmişle yüzleşme ve geleceğe dair belirsizliklerle başa çıkma ihtiyacını vurgular. Şiir, yaşlanmanın ve zamanın geçişinin insan üzerindeki etkilerini de ele alır. Otuz beş yaş, insanın gençlik enerjisini yitirdiği, ancak yaşam deneyimi kazandığı bir dönem olarak betimlenir. Bu yaş, insanın kendi ölümlülüğünü kabul etmeye başladığı ve hayatının geri kalanını nasıl yaşayacağı konusunda derin düşüncelere daldığı bir zaman dilimi olarak görülür.

Tarancı, şiirinde otuz beş yaşındaki kişinin içsel çatışmalarını ve duygusal karmaşıklıklarını inceler. İnsanın yaşamının bu aşamasında, geçmişi göz önünden geçirme, hedeflere ulaşma arzusu ve hayattan beklentilerin yeniden değerlendirilmesi gibi konular üzerinde de durur.

Ünlü Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahabzade'nin "*Yaştan Geleyliyim*" şiiri de yaş kavramını içeren şiirlerin sırasını tamamlar. Örneğin:

*Ben on beş yaşımda yirmi yaşımda,
Öyle sanırdım ki, kırk, kocalıktır.
Elliye basırım,
Yalnız başımda*

Çocukluk havası hele kalıptır [Vahabzade 1995, 9].

Bahtiyar Vahabzade'nin yaş kavramını içeren şiirlerindeki derinlik ve insanın yaşam sürecindeki değişimleri betimleme şekli oldukça etkileyicidir.

Yaş kavramını ele alan bu şiirde, yaşın sadece sayılarla ifade edilen bir kavram olmadığı vurgulanmaktadır. Şair, gençlik ve yaşlılık arasındaki çizginin belirsiz olduğunu anlatarak, aslında yaşın insanın ruhundaki deneyimlerle şekillendiğini ifade etmektedir. Yaşın sadece fiziksel bir durum olmadığını, ruhsal bir oldunluğu da beraberinde getirdiğini belirten şair, yaş ilerledikçe insanın bakış açısının da değiştiğini aktarmaktadır. Kendini yalnız hissettiği anlarda çocukluğa özlem duyduğunu dile getirecek, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olmadığını vurgulamaktadır.

Şiirin sonunda, yaşlanmanın sadece fiziksel bir süreç olmadığını, insanın iç dünyasında da önemli değişimlere yol açtığını belirten şair, yaşın sadece bir rakam olmadığını, insanın deneyimleriyle kazandığı bir değer olduğunu anlatmaktadır. Bu nedenle, yaş her zaman ruhsal bir olgunlukla önemsenmiştir. Dolayısıyla Bahtiyar Vahabzade'nin "*Yaştan Geleyliyim*" adlı şiiri, yaşamın kırk yaşında bir insanın bakış açısından değerlendirilmesini konu alır. Bu şiir, insanın yaşamının orta noktasında bulunduğu ve geride bıraktığı gençlik yıllarının değerlendirilmesini ve yaşadığı deneyimlerin derinliği ele alınır. İşte bu şiirin ana hatları: Vahabzade'nin "*Yaştan*

Geyleyiyim" şiiri, kırk yaşındaki bir insanın içsel monoloğunu yansıtır. Şiirin kahramanı, kırk yaşında olmanın getirdiği deneyimlerle, hayatının ve insan ilişkilerinin farklı yönlerini değerlendirir. Vahabzade'nin hayatı ve eserleri üzerine birçok çalışma bulunmaktadır, ancak şairin şiirleriyle ilgili yapılan araştırmaların çoğu, daha çok millet, vatan ve kimlik konularını ele alan şiirlerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları, Akpınar Yavuz (2011) ve Selçuk Türkyılmaz'ın (2022) bilimsel makaleleridir. Araştırmacılar, Bahtiyar Vahabzade'nin 'İki Gorhu' şiirini de incelemişlerdir, ancak bu incelemelerde daha çok yukarıda belirtilen millet, vatan ve kimlik konuları üzerinde durulmuştur.

Bizim yaş kavramını anlata "Yaştan Geyleyiyim" şiirinde, insanın yaşamında yaşadığı deneyimlerin derinliği ve çeşitliliği vurgulanır. Kırk yaşındaki kişi, hayatta başarılar elde etmiş olabilir veya hayal kırıklıkları yaşamış olabilir. Ancak bu deneyimler, onun kişisel büyüme ve olgunlaşma sürecine katkıda bulunmuştur. Ayrıca zamanın geçişi ve yaşlanmanın insan üzerindeki etkilerini de ele alır. Kırk yaş, insanın gençlik heyecanını geride bıraktığı ve yaşamın geçici doğasını daha iyi anladığı bir dönem olarak betimlenir.

Karşılaştırma: Yukarıda A. Osmonov hayata neşeli ve iyimser bir bakış açısı veriyor, aksine C.S.Tarancı hayatının kısalığından yakınıyor ve hayata olan ilgisini kaybediyor. B.Vahabzade de hem geçmişine yani çocukluğuna dönmek ister hem de olduğu yaşta bile çocuk gibi koşarak, zıplayarak oynamak istediğini anlatıyor. Önümüzdeki heyecan verici hayatı daha çok A.Osmonov düşünüyor, C.S.Tarancı ve B.Vahabzade ise geçmiş hayatı hakkında çok düşünüyorlar. Yukarıdaki satırlarda A.Osmonov hayata iyimser gözle bakıyorsa, C.S.Tarancı ve B.Vahabzade'nin satırlarında hüznün ve karamsarlık daha çok yer alıyor. Dolayısıyla üç şairin şiirlerindeki *benzerlikler*: Üç şairin de hayata dair düşünceler yürütmesi; yaşamın kısalığı, zamanın hızlı geçmesi, her yaşın değeri; farklılıkları: insanın olgunluk çağı: *otuz, otuz beş ve kırk yaşları* simgeleniyor. Kırgız şairi A.Osmonov, yaşamı tüm acılarıyla, sevinçleriyle, zaferleriyle anlatarak, yaşamın sonsuzluğuna ve halkın ölümsüzlüğüne inanır. Bununla ilgili Kırgız eleştirmeni Ş.Ümötaliev şöyle der: 'Hayatın ihtişamı, hayatın zevki, insan hayatını çevreleyen çeşitli şeyler; doğayı, çevreyi, yapılan işi, insana verilen yeteneği, bu hayattaki tüm güzel şeyleri mutlulukla anlatan şair, bu hayata güçlü duygularla yaşamaya geldiğini ifade etmiştir' [Ümötaliev 2003, 12]. Örneğin,

'Önümüzde hayat sonsuzdur,

Arkamızda ölmeyecek bir millet olsun' [Osmonov 1972, 68]. Hayata hayranlık, merak, hayatın güzelliklerinin yüceltilmesi gibi iyimser düşünceler dile getirilirken, Türk şairi Cahit Sıtkı Tarancı hayatının gidişinin hüznünü ele alarak pişmanlık, çaresizlik gibi kavramları içererek karamsar düşüncelere yol açar. Bahtiyar Vahabzade ise geçmişe çocukluk yaşama olan özlemi, on beş yirmi yaşlarındaki gençlerin hayal ve düşüncelerini ve insan hangi yaşta olsun hep eğlenmek, gülmek, oynamak istediğini de iletmeye çalışarak ümitliğe kapılır.

Sonuç olarak, karşılaştırdığımız üç şiirde de, insanın yaşamının belirli bir noktasında içsel bir muhasebe yapma ve hayatı değerlendirme süreci işlenmektedir. Otuz, otuz beş ve kırk yaşları, insanın gençlik coşkusu geride bıraktığı, ancak yaşamın daha derin ve anlamlı yönlerini keşfetmeye başladığı ve hala umut dolu bir şekilde geleceğe bakabildiği bir dönem olarak tasvir edilmektedir. Dolayısıyla, Kırgız, Türk ve Azerbaycan şiirinde yaş kavramının işleniş biçimleri incelenmiş ve Alıkul Osmonov'un 'Otuz Yaş', Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Otuz Beş Yaş' ve Bahtiyar Vahabzade'nin 'Yaştan Geyleyiyim' gibi önemli şairlerin yaşa dair bakış açıları ele alınmıştır. Bu şiirlerde yaşın getirdiği deneyimler, olgunluk ve yaşamın içsel derinlikleri ustaca işlenirken, yaşın insanın hayatındaki değişimleri ve olgunlaşmayı simgelediği görülmüştür. Şairler, yaşın insana

tecrübe ve bilgelik kazandırdığını, yaşamın sunduğu zorluklar karşısında nasıl bir olgunluk kazandırdığını ve insanın yaş aldıkça nasıl bir içsel derinlik kazandığını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, yaş kavramı sadece zamanın ilerlemesi değil, aynı zamanda insanın ruhsal ve zihinsel yolculuğunun bir parçası olarak ele alınmıştır. Bu çalışma, Kırgız, Türk ve Azerbaycan edebiyatında yaş kavramının önemini ve işleniş biçimlerini derinlemesine incelemiş ve bu üç farklı kültürün şiir geleneğindeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymuştur. Bu şekilde, yaşın insanın kişisel gelişimine olan etkileri ve insanın yaş aldıkça nasıl değiştiği konusunda daha geniş bir anlayış sağlanmıştır.

REFERENCES

1. Akpınar, Yavuz. Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye'de Tanınması. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, say. 31, Ağustos 2011.
2. Asanaliev, K. *Tandalmalar: Makalalar Cıynagı. Frunze, Kırgızistan, 1983, 332s.*
3. Elebesova B.B. *Kırgız-Türk poeziyasında filosofiyalık-meditativdik maanayda cazılğan ırlar.* Bişkek mamlekettik universitetinin carçısı, №2 (19). Bişkek, 2011, 339 s.
4. Osmonov, A. *Köl Tolkunu: Tandalgan ırlar cana poemalar, Bişkek, Kırgızistan, 1972, 372 s.*
5. Turan, Osman. *Türkiye Türk Adabiyatı.* Ankara, Türk ocakları eğitim ve kültür vakfı, 2003,518 s.
6. Türkyılmaz, Selçuk, *Bahtiyar Vahabzade'nin iki Gorhu adlı Manzumesinde Kolonyalizm ve Mekansal Kaşitlik.* Türkbilig Dergisi, 2023/43: 217-226s.
7. Ümötaliev, Ş. *Alıkul Osmonov - Kırgız poeziyasının klassigi.* Bişkek, 2003, 134s. Vahabzade Bahtiyar, *Gurub Düşünceleri,* Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995. 238 s.